

МАХСАР ГЕНОФОНДИДАН ФОЙДАЛАНИШ АСОСИДА СЕЛЕКЦИЯ УЧУН БИРЛАМЧИ МАНБАЛАР АЖРАТИБ ОЛИШ

¹Аманова Махфурат Эшмурадовна, ²Алланазарова Луйза Рейпназаровна,
³Рустамов Абдумалик Саттарович

¹ Тошкент давлат аграр университети, к/хф.д., профессор

² Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти, к/х.ф.ф.д.

³ Сабзавот, полиз экинлари ва картошқачилик илмий тадқиқот институти, к/х.ф.н.,
катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473593>

Аннотация. Махсар жахон генофондини хар томонлама ўрганиш асосида селекциянинг турли йўналишларига қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган бирламчи манбалар ажратилган ва махсарнинг асосий белгилари орасидаги корреляцион боғлиқлик аниқланган.

Калим сўзлар: генофонд, коллекция, бирламчи манба, асосий хўжалик белгилари, корреляция.

Аннотация. Проведено комплексное изучение образцов из мировой коллекции, выделены первоисточники ценных признаков для различных направлений селекции и определены корреляционные связи между основными признаками сафлора.

Ключевые слова: генофонд, коллекция, первоисточники, основные хозяйственные признаки, корреляция.

Annotation. A comprehensive study of samples from the world collection was carried out, the primary sources of valuable traits for various areas of breeding were identified and correlations between the main characteristics of safflower were determined.

Keywords: gene pool, collection, primary sources, main economic characteristics, correlation.

Дунёда глобал иқлим шароитининг ўзгариши натижасида минтақадаги сув танқислиги муаммоси ҳамда аҳоли сонининг йилдан йилга ошиб бориши, мавжуд ер ресурсларини, жумладан, чўл, ярим чўл ва лалми худудлардан ҳам самарали фойдаланишни тақозо этмоқда. Махсар иссиқлик ҳамда қурғоқчиликка ўта чидамли ўсимлик бўлиб, дунёнинг 60 дан ортиқ мамлакатларида, асосан Ҳиндистон, Мексика, АҚШ, Хитой, Эрон, Миср, Австралия, Аргентина, Россия ва Қозоғистонда 3,4 млн. га (махсар-0,9, зиғир -2,5) майдонларда етиштирилмоқда.

Дунёда махсар мойлари истеъмолдан ташқари консерва, маргарин, майонез ишлаб чиқаришда, фармацевтика, косметология ва парфюмерия соҳаларида ва лак-бўёқ саноатида, иккиламчи махсулотларидан эса, қурилиш, гидролиз саноати ҳамда чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик соҳаларида кенг кўламда қўлланилмоқда. Шу билан бирга махсардан 1 т ўсимлик мойи етиштириш учун (хайвон ёғига нисбатан) 18-20 баробар кам маблағ сарфланиб, кам ҳаражат ўсимлик ҳисобланади.

Республикамиз аҳолисини сифатли ўсимлик мойи, лак-бўёқ саноатини эса арзон ҳом-ашё билан таъминлаш учун кам сув талаб қиладиган, эртапишар, серҳосил, экологик стресс омилларга бардошли мойли экинларнинг янги навларини яратиш ва уларнинг

етиштириш технологиясини ишлаб чиқаришга жорий этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бирилигича қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: Республика иқлим шароитига мос эртапишар, серҳосил махсарнинг янги навларини яратиш учун ўсимликлар жаҳон генофондидан истиқболли бирламчи манбаларни танлаш ва селекция масканларини таъминлашдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти генофондидан дунёнинг 33 дан ортиқ мамлакатларидан интродукция қилинган махсарнинг 100 ва маҳаллий (районлаштирилган) Милютинский 114 нави олинди.

Тадқиқотнинг предмети сифатида махсарнинг биологик ва морфологик хусусиятлари, эртапишарлиги, ҳосилдорлиги, 1000 дона уруғ вазни, уруғ таркибидаги мой миқдори, қимматли хўжалик белгилар орасидаги корреляцион боғлиқлик олинди.

Тадқиқотнинг усули: Танлаб олинган мавзу бўйича илмий тадқиқотлар қуйидаги услублар ва тавсияномалар асосида амалга оширилди:

мой берувчи экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма (ер ёнғок, кунжут, махсар, рапс ва бошқалар)- Ленинград. ВИР, 1976 й.; мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма (кунгабоқар, ер ёнғок, кунжут, махсар ва зиғир)- Ўсимликшунослик ИТИ, Тошкент -2010; ўсимликларни биокимёвий тадқиқ этиш услублари (А.И.Ермаков, Н.П.Арасимович ва бошқалар)- Ленинград, 1987 й; "Excel 2010" ва "Statistica 7.0 for Windows" компьютер дастурларида ва 0,95% ишончлилик оралиғи билан Б.А. Доспехов услуби.

Тадқиқот натижалари. Махсар - *Carthamus* L авлоди *Asteraceae* оиласига мансуб бўлиб, ушбу авлод ўзига 19 та турни бирлаштиради. Шундан 15 таси бир йиллик, 1 таси икки ва 3 таси уч йиллик ўтсимон ўсимликлари ҳисобланади. Бир йиллик 15 та турдан фақат биттаси- *Carthamus Tinctorius* L. маданий бўлиб, турли экотиплари дунёнинг 90 дан ортиқ мамлакатларида етиштирилади.

Махсар-иссиқсевар, қурғоқчиликка чидамли, тупроқ унумдорлигига жуда талабчан бўлмаганлиги учун бошқа қишлоқ хўжалик экинлари ўсмайдиган дашт худудларда етиштирилади. Бироқ, тадқиқотларимизда махсар суғориладиган унумдор тупроқларда етиштирилганда ва минерал ўғитлар билан озиклантирилганда ҳосилдорлик 2,5-3 баробар ортиши кузатилди.

Бугунги кунда Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти ўсимликлар генофондида махсарнинг 450 дан ортиқ намуналари тирик ҳолда сақланиб, шундан 100 та намуналарни тадқиқотларимизга жалб этдик.

Тадқиқотларимиз учун андоза нав сифатида республикамизда районлаштитрилган ва деярли барча вилоятларда кенг етиштирилаётган “Милютинский 114” нави олинди. Ўсимликлар генофондидан дунёнинг 20 дан ортиқ давлатларидан жамланган махсарнинг 100 та намуналари Тошкент вилояти шароитда морфо-биологик хусусиятлари ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Махсар коллекцияси намуналари биринчи йил қайтариқсиз 3,5 м² бўлмаларга экиб ўрганилди ва биринчи йил қимматли хўжалик белгилари бўйича ажралиб чиққан намуналар иккинчи-учинчи йиллари 3,5 м² бўлмаларга тўрт карра такрорлаш билан экилди.

Коллекция қўчатзорига махсар уруғлари март ойининг иккинчи ўн кунлигида кузда тайёрлаб қўйилган пушталарга 3,5м² бўлмаларга экилди ва апрель ойининг 7-12 кунлари қўчатлар тўлиқ ундириб олинди.

Коллекция кўчатзорида ўсув даври давомида фенологик кузатувлар олиб борилди. Андоза “Милютинский 114” навида майсалар тўлиқ униб чиққандан кейинги 75-76 кунлари биринчи гуллар очилганлиги қайд этилди. Андоза навга нисбатан 8 кун олдин к-25 (Ўзбекистон), к-336 (АҚШ), к-299, к-313, к-316, 317 (Мексика), к-303, к-337 (Испания), к-339 (Португалия, к-477, к-478, к-479 (Қозоғистон) намуналари гуллаш босқичига ўтганлиги кузатилди. Гуллаш жараёни битта ўсимликда 15-17 кун, коллекция кўчатзори даласида эса 29 кун давом этганлиги қайд этилди.

Морфологик белгилари бўйича. Махсар коллекция намуналари қуйидаги морфологик белгилари бўйича, жумладан: пояси, барглари ва ҳосил саватчаларининг тиканаклар билан қопланиш даражаси, ҳосил саватчаларининг шакли, гултожибарглариининг ранги, 1000 дона уруғ вазни ўрганилди. Ўрганилган 100 та махсар намуналаридан барги, ҳосил саватлари кучли тиканаклиси 15 та, кучсиз тиканаклиси 28 та ва қолган 57 таси эса тикансиз эканлиги аниқланди.

Махсар ўсимлиги гулининг ранги асосий селекцион белгилардан бири бўлиб, ундан экологик тоза истеъмол бўёқлар олинади. Ушбу бўёқдан турли рангли қандолат маҳсулотлари билан бирга гуруч, макарон ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларига ранг беришда кенг қўлланилади. Чунки, махсар гулидан олинган бўёқ ўз рангини узоқ сақлаб қолиш билан бирга аллергия чақирмайди. Махсар жаҳон коллекциясида гуллари оқ, оч сариқ, сариқ, зарғалдоқ ва қизил гулли намуналар учрайди.

Тадқиқотларга жалб этилган намуналардан 14 таси оч сариқ, 8 таси сариқ, 20 таси зарғалдоқ ва 58 таси эса қизил рангли гулларга эга эканлиги аниқланди. Сариқ гуллар асосан к-66 (Египет), к-199 (АҚШ), к-228 (Эфиопия), к-259 (Марокко), к-290 (Германия), к-291, к-376 (Азарбайжон), к-303 (Испания), к-313, к-317, к-332, к-351, к-385, к-386 (Мексика) намуналарида кузатилган бўлса, Австралия, АҚШ, Афғонистон, Болгария, Покистон, Бангладеш, Венгрия, Судан, Емен, ЖАР, Эфиопия, Туркия, Франция, Португалия, Покистон ва Ўзбекистон намуналарида зарғалдоқ ва қизил гуллар кузатилди.

Асосий поя баландлиги бўйича ўрганилган 100 та махсар нав-намуналаридан фақат 4 та, к-411 (Египет), к-193 (Австралия), к-351 (Мексика) ва к-262 (Польша) намуналар танлаб олинди. Танлаб олинган намуналарнинг асосий поясини баландлиги 70-71 см бўлиб, ушбу кўрсаткич андоза “Милютинский-114” навида эса 60 см га тенг бўлди.

Дунёнинг 24 та давлатларидан жамланган махсар намуналари республикамиз иқлим шароитида экилганда энг баланд пояли ўсимликлар (давлатлар бўйича ўзаро таққосланганда) Египет (67,3 см), Германия (65 см), Польша, Озарбайжон (64 см) ва Марокко (63,3 см) намуналарида кузатилди. Пояси ўртача баланд бўйли намуналарга Покистон (62,4 см), Эфиопия (62,2 см), Чехословакия (62 см), Австралия (61,3 см), Венгрия (60,8 см), Судан, Франция, Мексика (60 см), Болгария (59 см), АҚШ (58 см); паст бўйли намуналарга эса- ЖАР, Афғонистон (56 см), Туркия, Испания ва Қозоғистон (55 см), Бангладеш (53 см), Португалия (50 см) намуналари ажратиб олинди.

Махсар экинида эртапишарлик муҳим белгилардан бири ҳисобланиб, ўсимликка баҳорги ёғингарчиликлардан унумли фойдаланиш ва гуллаш жараёнини муваффақиятли яқунланишига имкон яратади.

Эртапишарлик белгиси бўйича тадқиқотлар натижасида ўрганилган намуналардан к-299, к-313, к-316, 317 (Мексика), к-303, к-337 (Испания), к-339 (Португалия) ва к-477, к-478, к-479 (Қозоғистон) жами: 10 та намуналар танлаб олинди. Танлаб олинган намуналар андоза навга нисбатан 5-8 кун олдин ривожланишнинг шонлаш босқичига, 5-6 кун олдин гуллаш босқичига ўтганлиги қайд этилди. Ушбу намуналар андоза навга нисбатан 5-7 кун олдин тўлиқ пишиб етилганлиги аниқланди.

Эртапишарлик хусусияти бўйича танлаб олинган к-229 к-317 (Мексика), к-337 (Испания) ва к-339 (Португалия) намуналари маҳсулдорлик белгиси бўйича ҳам андоза навга нисбатан 3-5 грамм юқори натижа кўрсатди. К-339 (Португалия) намунаси селекция учун ноёб манбалардан бўлиб, андоза навга нисбатан 5 кун олдин пишиб етилиши билан бирга бир ўсимлик маҳсулдорлиги 29 фоизга (22 г), 1000 дона уруғ оғирлиги 7 граммга ва уруғи таркибидаги мой миқдори эса 7 фоизга юқорилиги билан эътиборга лойиқдир. Ўрганилган намуналардан 86 таси андоза нав билан бир вақтда (103-105), 4 таси, жумладан: к-54 (Эфиопия), к-66 (Египет), к-176 ва к-182 (Марокко) (108-110) 3-5 кун кеч пишиб етилганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал. Махсарнинг эртапишарлик белгиси бўйича ажратиб олинган намуналарининг асосий қимматли хўжалик белгилари

Т/р	Каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	1 ўсимлик маҳсулдорлиги, г.	1000 дона уруғ оғирлиги, г.	Қуруқ массага нисбатан мой, %
1.	Милютинский 114	Ўзбекистон	105	17	39	38
2	299	Мексика	98	20	42	39
3	313	Мексика	98	16	44	39
4	316	Мексика	98	17	43	39
5	317	Мексика	98	20	45	39
6	303	Испания	100	15	45	37
7	337	Испания	98	22	39	41
8	339	Португалия	100	22	46	46
9	477	Қозоғистон	100	18	46	37
10	478	Қозоғистон	100	19	47	42
11	479	Қозоғистон	100	14	41	36

Бир ўсимлик маҳсулдорлиги. Бир ўсимликдаги ҳосил элементларига ҳосил саватчалар сони, бир ҳосил саватчасидаги ўртача уруғлар сони ва бир ўсимлик маҳсулдорлиги киритилади. Уч йил давомида ўтказилган тадқиқот натижалари таҳлил қилинганда бир ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича 37 та намуналарда (андоза навга нисбатан сезиларли) юқори натижалар қайд этилди. Ушбу намуналарга к-54, к-57 (Эфиопия), к-165 (Судан), к-259 (Марокко), к-209, к-195 (Австралия), к-227, к-328, к-247, к-266, к-336, к-199 (АҚШ), к-255, к-256 (Покистон), к-249 (Озарбайжон), к-355, (Бангладеш), к-298, к-299, к-321, к-322, к-323, к-332, к-351, к-382, к-386, к-402 (Мексика), к-337, (Испания), к-339 (Португалия), к-143 (Польша), к-366, к-370, к-375 (Венгрия), к-439, к-458, к-461, к-25 (Ўзбекистон) к-463 ва к-464 (Қозоғистон) намуналари кириб, уларда бир ўсимликнинг ўртача маҳсулдорлиги 20-33 граммга эканлиги аниқланди. Андоза “Милютинский 114” навида эса ушбу кўрсаткич 17 граммга тенг бўлди (1-расм).

Бир ўсимлик маҳсулдорлиги к-464 Қозоғистон, к-328 АҚШ, к-225 Покистон намуналарида 27 г (андозага нисбатан 153%), к-57 Эфиопия намунасида 31 г (182%), к-165

Судан намунасида 33 г (194%) ва к-143 Польша намунасида эса ушбу кўрсаткич 39 г (229%) маҳсулдорликка эга эканлиги аниқланди.

Бир ўсимликдаги ҳосил саватчаларининг сони бўйича тадқиқотлар натижаларини чуқур таҳлил қилиш асосида ўрганилган намуналарни уч гуруҳга ажратиб, андоза навга нисбатан таққосладик. Андоза Милютинский-114 навида ҳосил саватчалар сони ўртача 11 донани, ҳосил саватчасининг диаметри эса 2 см ни ташкил этиб, ўрганилган намуналардан ҳосил саватчалар сони 28 тасда (6-10) кам, 49 тасида (11-14 та) ўртача ва 22 тасида эса (15 тадан) кўп эканлиги аниқланди (2-жадвал).

1-расм. Маҳсарнинг бир ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича ажратиб олинган намуналарининг асосий қимматли хўжалик белгилари

2-жадвал. Маҳсарнинг битта ўсимликдаги ҳосил саватчаларининг сони бўйича танлаб олинган намуналарининг асосий хўжалик белгилари

Т/р	Каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	1 ўсимликдаги саватчалар, сони	Битта ҳосил саватчасидаги уруғлар сони	1 ўсимлик маҳсулдорлиги, г
1.	Милют. 114	Ўзбекистон	105	11	39	17
2	54	Эфиопия	110	16	45	25
3	57	Эфиопия	110	19	41	31
4	165	Судан	108	19	40	33
5	209	Австралия	105	16	38	21
6	266	АҚШ	105	16	39	20
7	227	АҚШ	105	16	43	24
8	328	АҚШ	105	20	44	27
9	254	Покистон	105	17	35	18
10	355	Бангладеш	105	18	35	21
11	332	Мексика	105	16	44	26
12	382	Мексика	105	17	38	26
14	402	Мексика	105	16	35	25
15	143	Польша	105	25	42	39
16	366	Венгрия	105	16	39	25

Ўсимликларнинг битта ҳосил саватчаларидаги ўртача уруғлар сони бўйича таҳлил натижалари ўрганилганда қуйидагича ҳолат қайд этилди. Махсарнинг ўрганилган 100 намуналаридан андоза навга нисбатан 40 таси (43-63 дона) -юқори, 13 таси (39-41 дона) -тенг ва қолган 47 таси (31-38 донагача) - кам уруғли эканлиги қайд этилди.

Ҳосил саватчасидаги уруғлар сони бўйича танлаб олинган махсар намуналаридан 8 таси - Қозоғистон (к-461, к-463, к-464, к-478, к-79, к-480, к-493), 3 таси -Мексика (к-298, к-322, к-351), бир намунадан -Эфиопия (к-54), Покистон (к-255), Озарбайжон (к-249), Австралия (к-195) давлатларига тўғри келади. Ушбу намуналарнинг ҳосил саватчаларидаги уруғлар сони андоза навга нисбатан 6-14 тагача кўплиги билан фарқ қилди.

Ҳосил саватчаларидаги уруғлар сони билан ўсимликдаги ҳосил саватлари сони орасида ($r= 0,30$) ўртача тўғри ва уруғнинг йириклиги ($r= 0,04$) орасида кучсиз, ҳосил саватчалардаги уруғлар сони ва уруғнинг йириклиги ($r= 0,40$) орасида ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

Ушбу танлаб олинган намуналар орасида к-255 (Покистон) намунаси селекцион қийматга эга бўлиб, бир ҳосил саватчасидаги ўртача уруғлар сони 46 тани (андозага нисбатан 7 тага кўп) ташкил этиши билан бирга 1000 дона уруғининг вазни 46 г (андозага нисбатан 7 г юқори), бир ўсимликдаги ҳосил саватчалари сони эса 27 донани (андозага нисбатан 16 тага кўп) эканлиги аниқланди. Ушбу намуна устида аналитик селекция жараёнини давом эттириш орқали нисбатан қисқа муддатларда республикаимиз иқлим шароитига мос янги серҳосил нав яратиш имконияти мавжуддир.

Махсарнинг к-25, к-47, (Ўзбекистон), к-228 (Эфиопия), к-323, к-385 (Мексика), к-273, к-209 (Австралия), к- 362, к-365 (Венгрия), к-482, к-483 (Қозоғистон) намуналарида 1000 дона уруғ оғирлиги -44 г; к-498 (Қозоғистон), к-303 (Испания), к-321, к-317 (Мексика), к-259 (Марокко) ва к-57 (Эфиопия) намуналарида -45 г; к-382 (Мексика), к-339 (Португалия), к-477, к-495 (Қозоғистон) намуналарида 46 г; к- 478, к-496 (Қозоғистон), к-248 (Афғонистон), к-213 (ЮАР), к-182 (Марокко) ва к-66 (Египет) намуналарида эса-47 г натижалар қайд этилди. Ушбу намуналар йирик уруғли бўлиб, 1000 дона уруғининг вазни андоза Милютинский-114 га нисбатан 5-7 граммга юқори эканлигини кузатилди.

Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар таҳлил қилинганда уруғнинг йириклиги билан ҳосил саватчаларининг сони орасида ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик ($r= 0,40$) борлиги аниқланди. Уруғлар қанчалик йириклашиб борса ранги оч кул рангдан оқ рангга қараб ўзгариб бориши кузатилди.

Уруғ таркибидаги мой миқдори. Махсар ўсимлиги асосан ўсимлик мойи олиш учун етиштирилиб, энг асосий хўжалик белгиларидан бири ҳисобланади.

Андоза Милютинский 114 навининг уруғи таркибидаги мой миқдори ўртача 38% ни ташкил қилиб, ўрганилган намуналардан 40 тасининг уруғлари таркибида мой миқдори 35-37% ни, 29 тасида 38-39% ни, 31 тасида эса 40-46% ни ташкил этди. Қуйида, уруғ таркибида мой миқдори энг юқори бўлган 12 та намуналарнинг қимматли хўжалик белгилари берилган (3-жадвал).

3-жадвал. Махсарнинг уруғ таркибида мой миқдори юқори бўлган намуналар
 (2014-2016 йй)

Т/р	Каталог рақами	Келиб чиқиши	1 ўсимликдаги саватчалар, сони	Уруғи таркибидаги мой миқдори, %	Адозага нисбатан ± %
1	Милют.114	Ўзбекистон	11	38	100
2	54	Эфиопия	16	41	107
3	57	Эфиопия	19	42	110
4	478	Қозоғистон	8	42	110
5	165	Судан	19	41	107
6	209	Австралия	16	41	107
7	327	США	16	41	107
8	255	Покистон	15	42	110
9	345	Покистон	14	42	110
10	355	Бангладеш	18	41	107
11	339	Португалия	14	46	121
12	143	Польша	25	42	126

Турли давлатлардан интродукция қилинган махсар намуналарининг мойдорлиги экологик ҳудудлар бўйича таҳлил этилганда қуйидагича манзара намаён бўлди: келиб чиқиши Марказий Осиё (Ўзбекистон, Қозоғистон) мамлакатлари бўлган намуналарнинг уруғлари таркибида мой миқдори -37% ни, Шимолий-Шарқий Африка (Эфиопия, Судан, Египет, Марокко ва ЖАР) мамлакатлари намуналарида -39%, Жанубий Яримшар (Австралия) да -41% ни; Шимолий ва Жанубий Америкада - 39% ни; Жанубий Осиё (Покистон, Бангладеш) -40% ни; Жанубий Ғарбий Осиёда (Афғонистон, Озарбайжон) - 39% ни; Жанубий Ғарбий Европа (Франция, Испания ва Португалия) -41% ни, Марказий Европа (Польша, Чехословакия, Германия, Венгрия) -39% ни, Жанубий Ғарбий Осиё ва Жанубий Шарқий Европа мамлакатларига қарашли намуналарида (Туркия ва Болгария) - 40% ни ташкил этди.

Комплекс белгилари бўйича. Бир ўсимлик маҳсулдорлиги, йирик уруғлилик ва мойдорлик белгилари бўйича к-25 (Ўзбекистон), к- 54, к-57 (Эфиопия), к-259 (Марокко), к-221, к-235, (Мексика) ва к-339 (Португалия, к-255 (Покистон), к-143 (Польша), к-478 (Қозоғистон) намуналари ажратиб олинди (4-жадвал).

Ушбу намуналар селекция учун ноёб манбалар ҳисобланиб, аналитик селекция йўли билан қисқа муддатларда (4 йилда) маҳаллий стресс омилларга бардошли янги серҳосил, йирик уруғли ва уруғи таркибида мой миқдори юқори бўлган янги навларни яратиш имкониятини беради.

Морфобиологик ва хўжалик белгилари ўртасидаги фенотипик корреляция коэффициенти (Б.А.Доспехов, 1985) корреляция таҳлили асосида махсарнинг қуйидаги 11 та миқдорий белгилари ўртасида: ўсув даври, асосий поя узунлиги, биринчи шохгача бўлган узунлик, ён шохлар сони, иккинчи ён шохлар сони, ҳосил саватчалар сони, ҳосил саватчалари диаметри, бир ўсимлик маҳсулдорлиги, 1000 дона уруғ вазни, уруғ таркибида мой миқдори, бир саватчадаги уруғ сони аниқланди.

4-жадвал. Махсарнинг комплекс белгилари бўйича танлаб олинган намуналарининг асосий қимматли хўжалик белгилари

№	Каталог рақами	Келиб чиқиши	1 ўсимлик маҳсулдорлиги, г	Андозага нисбаган, +	1000 дона уруғ вазни, г	Андозага нисбаган, +	Мой миқдори, %	Андозага нисбаган, +
1	Ст. Милют.114		17	0	39	0	38	0
2	54	Эфиопия	25	8	41	2	41	3
3	57	Эфиопия	31	14	45	6	42	4
4	478	Қозоғистон	19	2	47	8	42	4
5	165	Судан	33	16	42	3	41	3
6	255	Покистон	27	10	42	3	42	4
7	221	Мексика	25	8	45	6	42	4
8	325	Мексика	25	8	44	5	41	3
9	339	Португалия	22	5	46	7	46	8
10	143	Польша	39	22	43	4	42	4
	НСР ₀₅		4,6					

Махсар ўсув даврининг давомийлиги билан асосий поя узунлиги ($r=0,15$), биринчи ҳосил шохгача бўлган баландлик $r=(0,18)$, ён шохлар, иккиламчи шохлар сони ($r=0,12$; $0,14$), ҳосил саватлари диаметри ($r=0,14$), уруғ таркибидаги мой миқдори ($r=0,14$), 1000 дона уруғ вазни ($r=0,24$) ҳамда бир саватчадаги уруғлар сони ($r=0,20$) бўйича кучсиз тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги кузатилган бўлса, бир ўсимлик маҳсулдорлиги ($r=0,60$) орасида ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди.

Ўсимликдаги ён шохлар сони билан иккиламчи ён шохлар сони ($r=0,34$), умумий ҳосил саватчалар сони ($r=0,41$) ва бир ўсимлик маҳсулдорлиги ($r=0,51$) белгилари орасида ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик, бир ўсимлик маҳсулдорлиги билан иккиламчи ён шохлар сони ($r=0,70$) ҳамда ҳосил саватлар сони ($r=0,72$) орасида эса кучли тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги қайд этилди.

Бир ҳосил саватчасидаги уруғлар сони билан ҳосил саватларининг ўртача диаметри орасида ($r=0,55$) ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги ва ўртача битта ҳосил саватчасидаги уруғ сони билан иккиламчи ён шохлар сони ($r=-0,39$) ҳамда 1000 дона уруғ оғирлиги ($r=-0,25$) орасида эса ўртача тесқари корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди.

Энг юқори тўғри корреляцион боғлиқлик асосий поя узунлиги ва 1-шохгача бўлган узунлик ($r=0,84$) ҳамда бир ўсимликдаги умумий ҳосил саватчалар сони билан ундаги иккиламчи ён шохлар сони ($r=0,90$) орасида кузатилди. Қайси ўсимликларда иккиламчи ҳосил саватчалари кўп бўлса, умумий саватчалар сони ҳам мос равишда кўпайиб бориш кузатилди.

Ҳосил саватлар диаметри билан 1000 дона уруғ вазни орасидаги боғлиқлик кучсиз ($r=0,18$) бўлиб, уруғ таркибидаги мой миқдорининг ҳосил саватларининг диаметри ($r=-0,48$) ва 1000 дона уруғ вазни ($r=-0,01$) белгиларидан ташқари қолган барча ўрганилган белгилар орасида кучсиз тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги таҳлиллар асосида аниқланди.

ХУЛОСА

1. Дунёнинг турли мамлакатларидан интродукция қилинган махсарнинг 100 намуналарини морфо-биологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш асосида эртапишарлик хусусияти бўйича к-299, к-313, к-316, 317 (Мексика), к-303, к-

- 337 (Испания), к-339 (Португалия) ва к-477, к-478, к-479 (Қозоғистон) намуналари андоза навга нисбатан 5-7 кун олдин физиологик пишиб етилиши аниқланди.
2. Махсар жаҳон коллекциясидан уруғининг йириклиги бўйича к-25, к-47, (Ўзбекистон), к-228 (Эфиопия), к-382, к-317, к-323, к-385 (Мексика), к-273, к-209 (Австралия), к-362, к-365 (Венгрия), к-482, к-483, к-498 (Қозоғистон), к-303 (Испания), к-321, к-182; к-259 (Марокко, к-57 (Эфиопия), к-339 (Португалия), к-478, к-496, к-477, к-495 (Қозоғистон), к-248 (Афғонистон), к-213 (ЮАР), ва к-66 (Египет) намуналарда 1000 дона уруғининг вазни 44-47 граммни (андоза навга нисбатан 5-7 грамм юқори) ташкил этиб, қандолатчилик ва истеъмол мойи ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги истиқболли навларни яратишда бирламчи манба бўлиб хизмат қилади.
 3. Бир ўсимлик маҳсулдорлиги, йирик уруғлилик ва мойдорлик белгилари бўйича к-25 (Ўзбекистон), к-54, к-57 (Эфиопия), к-259 (Марокко), к-221, к-235, (Мексика) ва к-339 (Португалия, к-255 (Покистон), к-143 (Польша) намуналари андоза навга нисбатан маҳсулдорлиги бўйича 5-22 г, 1000 дона уруғ вазни бўйича 2-7 г ва уруғ таркибидаги мой миқдори бўйича эса 3-8 фоизгача юқори натижаларни намаён қилди.
 4. Комплекс белгилари бўйича 8 та, жумладан: Мексика ва Эфиопиянинг 2 тадан, Судан, Португалия, Қозоғистон ва Польша давлатларига тегишли бўлган 1 нафардан намуналар танлаб олинган бўлиб, ушбу намуналар қисқа муддатда синтетик селекция усулида янги истиқболли навларни яратишда ноёб манба ҳисобланади.
 5. Ўсув даврининг давомийлиги билан асосий поя узунлиги ($r = 0,15$), биринчи ҳосил шохгача бўлган баландлик $r = (0,18)$, ён шохлар, иккиламчи шохлар сони ($r = 0,12; 0,14$), ҳосил саватлари диаметри ($r = 0,14$), уруғ таркибидаги мой миқдори ($r = 0,14$), 1000 дона уруғ вазни ҳамда бир саватчадаги уруғлар сони бўйича кучсиз тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги кузатилган бўлса, битта ўсимлик маҳсулдорлиги ($r = 0,60$) орасида ўртача корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди.
 6. Ўсимликдаги ён шохлар сони билан иккиламчи ён шохлар сони ($r = 0,34$), умумий ҳосил саватчалар сони ($r = 0,41$) ва бир ўсимлик маҳсулдорлиги ($r = 0,51$) белгилари орасида ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик, бир ўсимлик маҳсулдорлиги билан иккиламчи ён шохлар сони ($r = 0,70$) ҳамда ҳосил саватлар сони ($r = 0,72$) орасида эса кучли тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги қайд этилди.
 7. Битта ҳосил саватчасидаги уруғлар сони билан ҳосил саватларининг ўртача диаметри орасида ($r = 0,55$) ўртача тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги ва ўртача битта ҳосил саватчасидаги уруғ сони билан иккиламчи ён шохлар сони ($r = -0,39$) ҳамда 1000 дона уруғ оғирлиги ($r = -0,25$) орасида эса ўртача тесқари корреляцион боғлиқлик борлиги кузатилди.
 8. Энг юқори корреляцион боғлиқлик асосий поя узунлиги ва 1-шохгача бўлган узунлик ($r = 0,84$) ҳамда бир ўсимликдаги умумий ҳосил саватчалар сони билан ундаги иккиламчи ён шохлар сони ($r = 0,90$) орасида кузатилди.
 9. Ҳосил саватлари диаметри билан 1000 дона уруғ вазни, орасидаги боғлиқлик тўғри кучсиз ($r = 0,18$) бўлиб, уруғ таркибидаги мой миқдорининг ҳосил саватларининг сони ($r = 0,48$) ва 1000 дона уруғ вазни ($r = -0,01$) белгисидан ташқари қолган барча ўрганилган белгилар орасида кучсиз тўғри корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мой берувчи экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма (ер

- ёнғоқ, кунжут, махсар, рапс ва бошқалар)- Ленинград. ВИР, 1976 й.
2. Аманова М.Э, Рустамов А.С. Мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма (кунгабоқар, ер ёнғоқ, кунжут, махсар ва зиғир) Ўсимликшунослик ИТИ Тошкент 2010.
 3. Ермаков А.И., Арасимович Н.П ва бошқалар) Ўсимликларни биокимёвий тадқиқ этиш услублари (- Ленинград, Агропромиздат.-1987. - 337б.
 4. Аманова М.Э., Алланазарова Л.Р. Махсар селекциясида янги ноёб манбалардан фойдаланиш // Мойли экинларни етиштириш ва қайта ишлаш: Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Тошкент: ТДАУ, 2018. –Б. 32-33.
 5. Аманова М.Э., Алланазарова Л.Р. Перспективные источники из генофонда растений для селекции сафлора // Актуальные проблемы современной науки – Москва, 2018. - № 5. –С. 197-202.
 6. Abdumalik Rustamov^{1,*}, Makhfurat Amanova¹, Bekhzod Rustamov² and Abror Khasanov². Allocation of primary sources for safflower (*Carthamus*) selection in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 244, 02017 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402017> EMMFT-2020.
 7. Ruslan Kalandarov^{1,*} and Makhfurat Amanova¹ Creation of primary resources for creation of early, high-yield varieties of sesame for the northern regions of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 421, 02014 (2023) SERBEMA-2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342102014>.
 8. Makhfurat Amanova¹, Abdumalik Rustamov¹, Sesame new rare sources for selection from world collection. Proceedings of the uzbek –japan symposium on ecotechnologies. Toshkent -2016.